

ТАКРОР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИДА ИНСОН КАПИТАЛИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ БОРАСИДАГИ НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР

Мамажанова Саида Воҳабжоновна

Гулистон давлат университети катта ўқитувчиси

Шарафиддинов Нозим Ўктам ўғли

Гулистон давлат университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7540156>

Аннотация. Ушбу мақолада инновацион иқтисодиётни шакллантириш шароитида инсон капиталини такрор ҳосил қилиш ва ундан самарали фойдаланиш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Калим сўзлар: капитал, инқроз, даромад, тадбиркорлик, трансформация, солиқ, ялти ички маҳсулот.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПРОЦЕССЕ УТИЛИЗАЦИИ

Аннотация. Настоящая статья основана на разработке предложений и рекомендаций по созданию и эффективному использованию инкон-капитала в условиях формирования инновационной экономики.

Ключевые слова: капитал, кризис, доход, предпринимательство, предпринимательство, налог, валовой внутренний продукт.

THEORETICAL APPROACHES TO THE RESEARCH OF HUMAN CAPITAL IN THE RECYCLING PROCESS

Abstract. This article is based on the development of proposals and recommendations on the creation and effective use of incon capital in the context of the formation of an innovative economy.

Key words: capital, crisis, income, entrepreneurship, transformation, tax, gross domestic product.

Мамлакатнинг инновацион тараққиёт йўлига ўтиши асносида инсон капитали сифатини яхшилаш ва уни бошқариш самарадорлигини ошириш муаммолари долзарб аҳамият касб этиб боради. Ташкилий-иқтисодий ва технологик жараёнлардаги ўзгаришлар, ишлаб чиқарувчи ва хизмат кўрсатувчи корхоналар ўртасида рақобат курашининг шиддатли тус олиши¹ кабилар иш берувчи ва хизматчилар ўртасидаги муносабатларни янги тартибда ташкил этиш заруриятини келтириб чиқаради.

Мазкур жараёнлар тадқиқотчи олимлар томонидан атрофлича кенг ва тор талқинда тавсифлаб ўтилган. Кенг талқинга кўра, инсон капитали инсон ҳаётий фаолиятининг турли кўринишлари (таълим, соғлиқни сақлаш, маданият соҳаси) орқали иқтисодий фаолиятнинг бугунги даражаси талаб қилувчи кўникмаларни жамғариш ва уларни амалда қўллаш имкониятларини ва бу хил кўникма ва тажрибаларни шакллантиришга имкон берувчи фаолият соҳаларининг яхлитлигини кўзда тутди.

Инсон капиталини шакллантириш ва амалда фойдаланиш даражасини таълим, ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, ахлоқий-маданий

¹ Jasper Bastiaan van Loo Training, Labor Market Outcomes, and Self- Management. - Maastricht, 2005. - 223 p.

савиясини кўтариш, саломатлигини мустаҳкамлаш кабиларга маблағ ажратиш имкониятлари билан белгилашимиз мумкин бўлади.

Инсон капиталининг тор талқинига кўра, инсон капитални шакллантириш билим, кўникма ва малакаларни тўплашга қаратилгани ҳолда, инвестициялар киритиш орқали инсоннинг бутун ҳаёт фаолияти давомида такрорланиб турувчи жараён сифатида тавсифланади Инсон капитали инсоннинг фаол меҳнат фаолияти давомида асосан таълим ва тарбия соҳаси орқали шаклланади.

Умумий таълим ва касб-ҳунар таълими инсон капитали кўламини оширишга ёрдам беради, билим ва тажрибани фаолиятга татбиқ этиш учун зарур бўлган шарт-шароитларни яратишга хизмат қилади. Умумий (асосий) инсон капитали кўпинча ёшларнинг таълим муассасаларида (мактаб, коллеж, техникум, касб-ҳунар мактаблари, институт ва университет) таҳсил олиш жараёнлари ва оиладаги муҳит таъсири остида шаклланади.

COVID-19 дунё мамлакатларида машаққат билан қўлга киритилган инсон капиталининг ўсишига ҳалокатли таъсир кўрсатмоқда. Ўтмишдаги пандемия ва инқирозларнинг сабоғи шундаки, уларнинг таъсири бевосита азият чекканларгагина эмас, кўпинча аҳолининг барча гуруҳларига ва аксарият вазиятларда эса бутун бошли авлодларга таъсир кўрсатади.

Ҳозирда давом этаётган инқироздан олинган дастлабки сабоқ шундаки, дунё мамлакатлари қисқа ва узок муддатли истиқболда иқтисодий барқарорликка эришиш учун инсон капитални тиклаш ва унинг эришилган даражасини қўллаб-қувватлаш учун барча ҳатти-ҳаракатларини бирлаштиришлари талаб қилинади.

Ҳаётнинг муайян босқичларида, асосан, эрта болалик даврида муваффақиятсизликлар - инсон капитални тўплаш борасида, айниқса, ҳалокатли ва узок муддатли салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Болаликда ота-оналарнинг даромадлари ва болалар саломатлиги ўртасидаги боғлиқлик, айниқса, кучли бўлади. Аввалги инқирозлар тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳомиладор аёлларнинг сифатсиз овқатланиши ва уларнинг соғлиқ даражасининг ёмонлашиши ўша даврда туғилган болаларнинг катта бўлганларида когнитив қобилиятларининг ёмонлашиши, сурункали касалликларга мойиллигининг ортишига олиб келган.

Ҳозирда давом этаётган инқироз иқтисодий ларзалар билан бирга пандемиянинг ўткир босқичида тиббий хизмат кўрсатишдаги узилишлар билан боғлиқ ҳолда тиббий хизматлар сифатининг ёмонлашишида ҳам ўз аксини топади. Шу тариқа, пандемиянинг давомийлиги вақтинчалик бўлса ҳам, у узок йиллар давомида ўз салбий оқибатларини кўрсатиши мумкин.

Хусусий инсон капитални шакллантириш, унинг сифатини яхшилаш орқали корхона ва ташкилотларда ишчи-хизматчиларнинг компетентлигини ошириш корхона ва корхонадан ташқарида амалга оширилади, бунда корхона ва ташкилотлар ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга инвестиция киритишдан юқори даражада манфаатдор бўладилар.

Инсон капитали категориясини тавсифлашда ҳар доим биринчи эътибор умумий инсон капитали, сўнгра эса хусусий инсон капиталига қаратилади. Инсон капитални ўрганишда умумий инсон капиталига нисбатан хусусий инсон капитални ўрганишга

бўлган қизиқишнинг ортиши тараққий этган мамлакатлар тажрибасини умумлаштирган ҳолда, иқтисодийнинг етакчи тармоқ ва соҳаларида ишчи ва хизматчиларни махсус тайёрлашга инвестициялар оқимининг кўпайтирилиши билан ҳам изоҳланади.²

Юқорида баён этилганлардан ва шу билан бир қаторда инсон капиталини таълим, малака ошириш ва ушбу жараёнларга инвестиция киритиш нуқтаи назаридан ўрганишнинг долзарблигини инобатга олган ҳолда, мазкур илмий-мақолада “инсон капиталини шакллантириш” тушунчасининг тор талқинига амал қилган ҳолда иш кўрамыз.

Бир сўз билан айтганда, инсон капитали тўғрисида тўхталар эканмиз, инсоннинг ҳаёт фаолияти давомида инсон капитали билан боғлиқ бўлган иккита босқични ажратиб кўрсатишимиз мумкин бўлади, биринчи босқичда инсон капитали шаклланса, иккинчи босқичда эса шаклланган ва жамғарилган инсон капитали ишлатилади.³ Инсон капиталининг шаклланиши аслида инсоннинг бутун ҳаётининг фаолияти давомида амалга ошади ва ўз навбатида инсон капитали шаклланишининг бир неча босқичларини ажратиб кўрсатишимиз мумкин бўлади (1-жадвал).

Инсон капитали шаклланишининг биринчи босқичи – жисмонан кучга тўлиш, асосий билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш, шахснинг ижтимоийлашув даври билан тавсифланади. Ушбу босқич ўз навбатида бир неча даврларни ўз ичига олади: туғилиш (бола туғилишидан болалар боғчасига қабул қилишгача бўлган давр); асосий ривожланиш даври (болалар боғчасида тарбияланиш, умумий таълим мактабида таҳсил олиш, мактаб ва мактабдан ташқари қўшимча таълим олиш); ўрта ва юқори касб-ҳунар таълими муассасаларида ўқиш орқали касбий билимларни эгаллаш.

1-жадвал.

Инсоннинг ҳаётининг цикли давомида инсон капиталининг шаклланиш босқичлари

Инсон капиталини шакллантириш	I босқич – умумий инсон капитали			II босқич – хусусий инсон капитали	III босқич
	Инсоннинг ҳаёт фаолияти йиллари				
	7 ёшгача	7 ёшдан 17-18 ёшгача	17-18 ёшдан 20-25 ёшгача	17 ёшдан 55-60 ёшгача (баъзан ундан ҳам юқори)	55-60 ёшдан инсон умрининг охирига қадар
Йўналиш	Оила ва маҳалла	Умумий таълим	Касбий таълим	Меҳнат фаолияти	Пенсия даври

² Бирюков, В.В. Интеллектуальный капитал. Структурное содержание интеллектуального капитала фирмы [Текст] / В.В. Бирюков // Наука и Экономика. - 2011. - № 4(8). - С. 38-42.

³ Акрамова Ш.Г. Ўзбекистонда инсон капиталини ривожлантиришнинг истиқбол йўналишлари / Илмий рисола. Ш.Г. Акрамова. – Т.: 2020.

	тарбия			
Инсон капиталинг турлари	Маданий ва ахлоқий кадриятлар, интеллектуал ва ташкилий қобилиятлар, ишбилармонлик кўникмалари	Меҳнат, интеллектуал, ташкилий ва тадбиркорлик	Инсон капиталининг барча шакл ва кўринишларини такрор ишлаб чиқариш	
Инвестиция манбалари	Шахснинг ўз меҳнати ва ҳатти- ҳаракатлари			
	Уй хўжалиқларининг даромадлари			
	Мулк шаклидан қатъий назар корхона-ташкilotларнинг маблағлари			
	Ҳомийларва давлат бюджет маблағлари			

Иккинчи босқичда инсон ўз касбий позициясини шакллантиргани ҳолда, ўзининг касбий ва шахсий компитентлигини ривожлантиришга интилади, ўз навбатида мазкур босқич инсон капиталига инвестицияларнинг максимал рентабеллиги билан тавсифланади. Мазкур даврда бир томондан, касбий ваколатларни эгаллаш, иккинчи томондан, улардан иш жараёнида фойдаланиш амалга ошади.

Учинчи босқични тадқиқотчилар кексайиш ёки чарчаш деб аташади – бунда ижтимоий, меҳнат ва ижодий фаолиятнинг пасайиши кузатилади, баъзи касбий кўникмалар ва малакаларнинг йўқолиш хавфи вужудга келади, пировардида инсон нафақага чиқиши лозимлигини англаб етади.

Инсон капиталини шакллантириш ва жамғаришнинг ҳар бир босқичида инвестициялар муайян бир шахс, алоҳида оила, корхона-ташкilotлар ва ялпи тарзда давлат томонидан амалга оширилиши мумкин.

Инсон ҳаёт фаолиятининг илк даврларида инвестициялаш жараёнида оила ва давлат иштирок этади, инсон капиталини муттасил ривожлантириш ва жамғаришга бўлган интилишнинг кучайиши ушбу мақсадлар учун инвестицияларни кўпайтириш зарурлигини келтириб чиқаради. Инсон ўз меҳнат фаолиятини муайян бир ташкilot ёки корхонада бошлаши ва ўз касбий компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантиришга интилиши асносида корхона-ташкilotлар ўз ходимларига инвестиция киритишдан манфаатдор бўладилар. Бу ўринда муаммо шунда намоён бўладики, ходимнинг кексайиш даврида корхона-ташкilotлар томонидан мазкур ходимлар тоифасига киритилаётган инвестициялар миқдори камайиб боради, ўз-ўзидан аёнки, мазкур даврда давлатнинг фаол ижтимоий сиёсати ва қўллаб-қувватлаши талаб қилинади.

Инсон капиталини шакллантиришнинг дастлабки икки босқичи ўзлаштирилган билим, тажриба ва кўникмалар кўламининг ортиши, улардан меҳнат фаолияти жараёнида кенг қўлланилиши ҳисобига инсон капитали қийматининг ошиши билан тавсифланади.

Шуни ўз навбатида таъкидлаб ўтишимиз лозимки, инсон капитали шаклланиши ва ундан фойдаланишнинг иккинчи босқичининг ўзидаёқ, аллақачон инсон капиталидан

фойдаланиш ва уни кўпайтиришга қаратилган ҳатти-ҳаракатларнинг бир нечта вариантлари пайдо бўлади. Мабодо инсон юқори маҳсулдор ақлий меҳнат билан банд бўлгани ҳолда, корхона-ташкилотлар бундай ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга сарфланаётган маблағлар кўламини қисқартирмасагина, инсон капиталининг қиймати ошишини кутишимиз мумкин бўлади, агар бандлик кўпроқ жисмоний меҳнат билан боғлиқ бўлса, у ҳолда маҳсулодорлик пасайиши ва инсон капитали қийматининг пасайиши кузатилади.⁴

Бир сўз билан айтганда, инсон капиталини шакллантириш фаол меҳнат фаолияти даврида ёш авлодга таълим ва тарбия бериш соҳасида амалга ошади, айнан мана шу давр кейинчалик инсон капитали сифати ва самарасини белгилаб беришда муҳим аҳамият касб этади. Инсон ҳаётлик цикли давомида умумий ва хусусий инсон капиталининг шаклланиши амалга ошади.

Биринчи босқич умумий инсон капиталининг шаклланиш даврини ўз ичига олса, иккинчиси босқичда хусусий инсон капиталига хос бўлган жиҳатлар шаклланади ва айнан, иккинчи босқичдан бошлаб, бир томондан инсон капиталини шакллантириш ва бошқа бир томондан эса ундан фойдаланиш даври бирдек бошланади (1-расм).

1-расм. Инсон капиталини шакллантириш ва ундан фойдаланиш босқичлари.

Манба: муаллиф ишланмаси.

Инсон ҳаётлик циклининг ҳар бир босқичида инсон капиталининг шаклланишига таълим олувчиларнинг шахсий қобилиятлари, ота-оналарнинг маълумот даражаси; болалар таълимига йўналтирилаётган инвестициялар кўлами; таълим-тарбия, ўқув-услубий материаллар ва таълим дастурларининг сифати; мактабнинг узоқ ёки яқинда жойлашганлиги; оилавий анъана ва қадриятлар; ижтимоий алоқалар; ҳудуддаги ижтимоий-иқтисодий вазият каби турли-туман омилларнинг таъсир кўрсатишини кузатишимиз мумкин.

Хорижлик тадқиқотчи ва олимлар ушбу омиллар орасида инсон капиталини шакллантириш, ундан фойдаланиш даражасига таъсир кўрсатиш нуктаи назаридан муҳим бўлган қуйидаги омилларни алоҳида ажратиб кўрсатишади:

⁴ Курчидис, К.В. Оценка чистой стоимости человеческого капитала [Текст] / К.В. Курчидис // Ярославский педагогический вестник. - 2011. - №2. - Т. 1 (Гуманитарные науки). - С. 100-104.

- **туғма индивидуал қобилиятлар**- Veyker ва Tomes, 1979, 1986; Grinvud ва Seshadri, 2002 каби олимларнинг фикрича, туғма қобилиятларнинг юқори даражаси келажакда янги билимларни эгаллашни тезлаштиришга хизмат қилади⁵;

- **ота-оналарнинг таълим савияси** (маълумот даражаси юқори бўлган ота-оналарнинг кўпроқ билим, қобилиятларга эга бўлиши табиийдир, ўз навбатида улар бу билим ва қобилиятларни ўз фарзандларига улашадилар; юқори маълумотга эга бўлганликлари боис, турли жабҳаларда асосланган қарорлар қабул қила оладилар; ўз навбатида уларнинг даромад даражасининг бошқаларга нисбатан юқорилиги уларга сифатли тиббий ёрдам ва таълим хизматларидан фойдаланишга имкон беради. Фикримизнинг тасдиғи сифатида Coleman, 1966; Xanushek, 1986; Fuchs ва Reklis, 1994; Galor ва Tsiddon, 1994 ва 1997; Xassler ва Rodrigues Mora, 2000 каби тадқиқотчи-ларнинг илмий изланиш натижаларини келтириб ўтишимиз мумкин бўлади;

- **аҳолининг ижтимоий аҳоли** – ўз навбатида ижтимоий омиллар, жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий вазият инсон капиталининг шаклланишига катта таъсир кўрсатади, бу ўз навбатида аҳоли даромадларининг ўсишига ва инсон капитали шаклланиш жараёнларининг ижобий тус олишига замин яратади⁶; бир қатор иқтисодчи олимларнинг фикрича, иқтисодий агентлар ўзларининг ижтимоий мавқеини мустаҳкамлашга интилиш асносида инсон капитали ривожланишининг юқори даражасини талаб қиладиган йўналишларни танлашни ва шу йўналишларда иш кўришни афзал биладилар;

- **солиқ сиёсати** - Ben-Poret, 1967; Boskin, 1974; Lukas, 1990 каби иқтисодчилар даромад солиғининг юқори даражаси инсон капиталининг шаклланиши ва ундан фойдаланишга салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини ва инсон капиталига йўналтирилаётган инвестициялар рентабеллигининг пасайишига олиб келишини уқтирадилар⁷;

- **маданий ва мафкуравий омиллар** - маданий ва ахлоқий меъёрлар; жамият мафкураси, жамият аъзоларининг умуммиллий ва умуминсоний кадрятларга бўлган муносабати; жамият аъзоларининг юксак маданий савияси миллий иқтисодиётда меҳнат унумдорлигининг ўсишига, янги билимларни яратиш, уларга асосланган янгиликлар ва маҳсулотлар яратилишининг тезлашишига олиб келади, бу эса ўз навбатида мамлакатда йиллик иқтисодий ўсиш суръатларини жадаллаштиради;

Инсон капиталининг шаклланишига демографик, ижтимоий, иқтисодий, техник-технологик институционал, маданий каби бир қатор омиллар инсон капиталининг шаклланишига ва унинг сифатига таъсир кўрсатади, деган хулосани беришимиз мумкин бўлади.

Инсон капиталини шакллантириш ва унинг сифатига таъсир кўрсатувчи салбий омиллар гуруҳига самарасиз ташкил қилинган касб-хунар таълими тизими, фан-таълим-ишлаб чиқариш интеграциясининг яхши йўлга қўйилмаганлиги, корхона-ташкilotларда ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш масалаларига етарлича эътибор қаратилмаслиги ва бунга масъул ходимларнинг бугунги кун талабларига жавоб

⁵ Flavio Cunha. Interpreting the Evidence on Life Cycle Skill Formation [Text] / Flavio Cunha, James J. Heckman, Lance Lochner, Dimitriy V. Masterov. - University of Chicago, 2005. - 109 p.

⁶ Maria Rosaria Carillo. Human capital formation in the new growth theory: the role of 'social factors' [Электронный ресурс] / Maria Rosaria Carillo. - Режим доступа: http://www.econ.tuwien.ac.at/hanappi/AgeSo/rp/Carillo_2002.pdf

⁷ Theo Eicher. Effects of differential taxation on factor accumulation and growth [Text] / Theo Eicher, Stephen Turnovsky, Maria Carme Riera i Prunera. - Barcelona: Department of Econometrics, Statistics and Spanish Economics, 2002.

бера олмаслиги, самарасиз ижтимоий ва бандлик сиёсати, “ақлли бошларнинг чиқиб кетиши” каби омилларни киритишимиз мумкин.⁸

Мамлакатда мавжуд институтлар ва бошқарув усул-воситаларининг эскирганлиги, аҳоли турмуш даражасининг пастлиги, таълим, тиббиёт ва инновацион инфратузилма самарадорлигининг пастлиги каби омиллар ҳам инсон капиталини шакллантириш ва ундан самарали фойдаланиш жараёнларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Юқорида тилга олиб ўтилган жиҳатларнинг барчаси билимларнинг кадрсизланиши, амалий кўникмаларга талабнинг пасайишига олиб келади, бу ўз навбатида инсон капиталидан самарали фойдаланишни шубҳа остига қўяди ва унинг иқтисодий-ижтимоий қимматини пасайтиради. Мамлакатда яширин иқтисодиёт кўламининг юқорилиги инсон капитали сифатининг пастлигини кўрсатади. Бундай шароитда жамиятда коррупцион ҳолатларнинг кучайиши, кўрсатилаётган ижтимоий хизматлар сифатининг пасайиши, бир сўз билан айтганда жамиятда инқирозли вазият вужудга келиши кузатилади⁹.

Юқорида тилга олиб ўтилган инсон капиталининг шаклланишига таъсир кўрсатувчи омилларни тизимлаштириш, ижобий таъсир кўрсатиш хусусиятига эга бўлган йўналишларни аниқлаштириб олиш, мамлакат иқтисодиётининг инновацион ривожланишига замин яратади. Бошқача айтганда, инсон капиталига таъсир кўрсатувчи ижобий омилларни рағбатлантириш асносида жамият аъзоларининг саводхонлик даражаси ва касбий маҳоратининг ошиши, ижодий ва инновацион фаолликнинг ўсиши каби ижобий жараёнлар кузатилади.

Шу билан бир қаторда, инсон капитали шаклланишига таъсир кўрсатувчи салбий омиллар тўғридан-тўғри (бой берилган фойда, йўқотишлар, кўшимча инвестицияларга бўлган эҳтиёж) ва билвосита иқтисодий харажатлар (мутахассисларни тайёрлаш сифатининг пастлиги ва бошқалар) кўламининг ортишига олиб келади.

Инсон капитали шаклланишига таъсир кўрсатувчи омиллар инсон ҳаётийлик циклининг ҳар бир даврида кузатилади. Салбий омилларнинг кўлами бевосита давлат томонидан амалга оширилувчи ижтимоий сиёсатга боғлиқдир. Шу боис, инсон капиталини шакллантириш ва ушбу жараёнда давлатнинг ўрни билан боғлиқ жиҳатларни тадқиқ этиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Инсон капиталини шакллантиришнинг муҳим субъекти ва жамиятнинг асоси сифатида оила инсон капиталини такрор ишлаб чиқаришнинг асосий бўғини саналади, унда фарзандлар тарбия топади, уларни ўқитиш ва кейинчалик ижтимоийлашуви учун шарт-шароитлар, қобилиятларни жамғариш ва ривожлантириш борасида ижобий муҳит яратилади.¹⁰

Неоклассик ёндашув доирасида уй хўжалиги ички функцияларининг тақсимланиши “инсон капитали” тушунчасидан фойдаланиш эвазига янгича мазмун касб этади. Кенг маънода мазкур тушунча инсоннинг бутун ҳаёти давомида

Инсон капиталининг дастлабки жамғарилишида нафақат уй хўжаликлари, балки давлат ҳам бирдек иштирок этади, бунда давлат ўз ташкилот ва муассасалари орқали давлат бюджети ҳисобидан бепул таълим ва тиббиёт хизматларини кўрсатади. Бугунги

⁸ <https://review.uz/post/prioritet-obrazovaniya-v-uzbekistane-obzor-reform>

⁹ Убайдуллаева Р.А. Роль и значение социальных императивов в инновационном развитии страны. XXVI международные Плехановские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. М.: 2013. С.107-108.

¹⁰ Ящук, А.И. Роль семьи в формировании человеческого капитала [Текст] / А.И. Ящук // Проблемы управления. - 2011. - № 4(41).

кунда Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети харажатлари таркибида ижтимоий харажатлар улуши қарийб 60 фоизни, таълим харажатлари эса ЯИМнинг 10-12 фоизидан ошироқ кўрсаткични ташкил қилади.

Мулкчилик шаклидан қатъий назар иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида фаолият кўрсатувчи корхона-ташкilotлар инсон капиталини шакллантириш ва унинг сифатини ошириш билан шуғулланувчи субъектлар орасида муҳим ўрин тутаяди, чунончи иқтисодий фаолият билан шуғулланувчи субъектлар ўз фаолиятларининг натижаси ўлароқ, бюджет тушумларини шакллантиришда солиқ тўловчи сифатида иштирок қиладилар, ўз навбатида мазкур тушумлар давлат зиммасига юкланган ижтимоий мажбуриятларни молиялаштиришга сарфланади.

Шу билан бир қаторда, мамлакатда тадбиркорлик фаолиятини кенг кўламли қўллаб-қувватлаш орқали, иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ишчи ва хизматчиларга талаб яратилади ва бандлик муаммоси юмшатилади.

Ушбу иқтисодий муносабат субъектлари бир нечта моделларга - иқтисодий фаровонликка ҳисса қўшиш ва меҳнат жамоасининг эҳтиёжларини қондириш ёки ижтимоий инвестицияларни қисқартиришга (имтиёзлар, кафолатлар бериш, касбий қайта тайёрлаш, пенсия ва уй-жой шароитларини яхшилаш) асосланган ҳолда инсон капиталини шакллантиришда иштирок этадилар.

Хулоса қилиб айтганда миллий иқтисодиётнинг ривожланишига инсон капиталининг таъсири ўзига хос тавсифга эга бўлиб, трансформацияни тезлаштирувчи ёки секинлаштирувчи омил сифатида ҳаракат қилади; инсон капитали аҳолининг фаровонлиги ва инновацион фаоллигининг ўсишига ҳисса қўшган ҳолда, таълим ва касбий даражани оширишга маблағ сарфлашни янада самаралироқ йўналиш сифатида белгилаб олиш имконини беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 июлдаги “Аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3856 сон Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 июндаги “Ҳар бир оила-тадбиркор” дастурини амалга ошириш тўғрисида ПҚ-3777 сон Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-ҳунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 25.01.2019 йилдаги УП-5313-сонли Фармони:<http://lex.uz/docs/3523198>
4. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи // Халқ сўзи, 2016 йил 15 декабрь.
5. Абдурахмонов К.Х. Ўзбекистонда инсон омили ва манфаатлари – энг олий

- кадрийат. – Т.: “Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи” 2017. – 346 б.
6. Абдувоҳидов А.А. ва бошқ. Инновациялар иқтисодиёти. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма.-Т.”Мумтоз сўз” 2020.-630 б.
 7. Абдурахмонов Қ.Х. Ўзбекистонда инсон тараққиёти: эришилган ютуқлар, мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари. / Ўзбекистоннинг меҳнат салоҳияти: ҳозирги ҳолати ва ундан фойдаланиш истиқболлари. Республика илмий-амалий анжуман тезислари тўплами. Т.: 2011.
 8. Абулқосимов Ҳ.П. Шаклланаётган бозор иқтисодиётида инсон омили ва уни фаоллаштириш йўллари. – Т.: ТМИ, 2005. – 182 б.
 9. Amanov, O.A. (2018) “INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE RURAL LABOR MARKET”, *Economics and Innovative Technologies*: Vol. 2018: No. 5, Article 17. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2018/iss5/17>